

ПОП-АРТ ЯК ІНСПІРАЦІЙНЕ ПІДҐРУНТЯ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ ЕТИКЕТОК КРАФТОВИХ ВИН УКРАЇНИ

Сливка Владислав ¹

¹ аспірант, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Україна
dynamic2004@ukr.net

Анотація. Представлено огляд ключових характеристик поп-арту, які можуть слугувати важливим джерелом для креативних образів у створенні дизайну етикеток крафтових вин України. Показано, як прості та зрозумілі сенси поп-арту змінили естетичну концепцію мистецтва, зробивши його більш комерціалізованим та, водночас, надали поштовх тенденціям масової культури та масового споживання. Креативні образи поп-арту виділялись самобутнім візуальним стилем та унікальною креативною концепцією, що було першопричиною запам'ятовуваності. З'ясовано, що такі прийоми митці поп-арту обирали, щоб охопити якомога більшу аудиторію. В цьому ж ракурсі можна розглядати крафтові вина, які повинні зайняти своє вагоме місце на шляху до власного споживача. Адже вина, які з любов'ю виготовляються невеликими партіями на приватних виноробнях, повинні нести індивідуальні зрозумілі сенси в образних рішеннях, що скорочують шлях до прийняття рішень споживачами перед полицею в магазині.

Ключові слова: поп-арт, Енді Воргол, дизайн етикетки, крафтові вина, Закарпаття.

Етикетка формує перше враження про продукт і визначає його впізнаваність, тому аналіз сучасних етикеток крафтових вин є справді актуальним напрямом дослідження. Потреба в професійному та концептуально виваженіму дизайні, який візуально передує знайомству зі смаком вина, стає необхідною умовою комерційного успіху бренду. Хороший афоризм як і вино повинен залишати гарний післясмак: «Життя занадто коротке, щоб пити погані вина» – Йоганн Вольфганг фон Гете (Цитати українською, 2025). До теми вина звертаються безліч відомих людей, вино присутнє у житті багатьох митців, показане у їх мистецьких творах (живопис, книги, кіно тощо), ймовірно, тому часто митців називають близькими до Бога, оскільки вони полюбляють «божественний» напій як творче натхнення. У вина був свій власний Бог Діоніс (Вакх, Бахус),

якого ще називали родоначальником виноробства. Його ім'я зустрічається на табличках критського лінійного листа в XIV столітті до нашої ери (Міфологія вина «Діоніс», 2025). А якщо вірити Біблії, то першим виноробом у світі був Ной – чоловік, котрий врятував усіх тварин та свою родину від всесвітнього потопу. А коли зійшла велика вода «зачав був Ной, муж землі, садити виноград. І пив він вино та й упився», – йдеться у першій книзі Мойсеевій (Літераті та ін., 2024).

В Україні, яка багата історією та великим культурним спадком, виноробство вважається однією зі складових культурного надбання, відомого ще з прадавніх часів. Окрім провідних виноробних брендів, які володіють власними виноградниками площею понад 1000 га, вже досить успішно працюють менші виноробні підприємства. Невеликі крафтові виноробні, виготовляючи власні вина, роблять свій внесок у культуру споживання вина. Зокрема, організовують події з дегустації вин та винні фестивалі. Важливим чинником останніх років, як зазначає «Економічна правда», було введено спрощення процедури отримання ліцензії на виноробну діяльність із 2018 року, скасування ліцензії на оптовий продаж власних вин та відмінена велика вартість ліцензії для крафтових виноробів (Нагурна та ін., 2024).

Нові правила виноробства в Україні дали можливість росту ринку крафтових вин, що стало особливо помітним у західних областях України. Нові крафтові виноробні купують ліцензію на виробництво та засаджують нові площі виноградними культурами. Це стає причиною підйому виробництва вина в Україні, що в свою чергу потребує залучення фахівців креативних спеціальностей для створення нових брендів та редизайну існуючих візуальних образів. У вказаному контексті важливість дизайну етикетки вина набуває особливого значення, адже конкурентне середовище буде посилюватись завдяки збільшенню пропозиції кількості нових брендів крафтовиробництва та збільшенню об'ємів вже існуючих брендів. Добрий результат – це коли візуальний образ, як і вино, буде залишати «післямак», тобто запам'ятовуватися своїм концептуально-образним рішенням та впливатиме на рішення у виборі продукції під час першого знайомства споживача із брендом.

Новим креативним розробкам передують аналіз та вивчення існуючого ринку візуальних образів етикеток вин України. Щоб вибудувати інспіраційне підґрунтя для нових креативних розробок спробуємо застосувати образно-стилістичний метод аналізу, який виявляє засоби виразності, композиційні рівні, сенсові рішення та візуальні прояви (колір, шрифти, образи). Пропонується розглянути дизайни десяти крафтових вин на прикладі окремо взятого регіону України – Закарпаття. Образи головним чином будуються на шрифтових рішеннях або на поєднанні шрифту з лаконічним візуальним рішенням. Сюжети графічних зображень – це виключно виноградна тема, замки, пейзажі виноградників. Форми етикеток прямокутні, кольорова гама стримана і неяскрава, тло в основі своїй біле.

Рисунок 1.

Згідно теорії поколінь сьогодні ми можемо припустити, що найактивнішими покупцями, які слідкують за брендами та обирають бренди, є покоління міленіалів (1981-1996) та зумерів (1997-2012). Обидва покоління сформувалися вже у вільному світі, коли зник СРСР. Міленіалів називають рушіями інновацій, а зумерів – майбутніми інноваторами (Теорія поколінь..., 2025). То ж представники цих двох поколінь потребують нових художніх образів, яскравих засобів виразності та інноваційних рішень. Прикладом одного з проєктів нестандартного підходу, де мовою інтерпретації образу взято за основу мистецтво поп-арт, є серія винних етикеток за мотивами Роя Ліхтенштейна (Pop Art Wine Labels, 2016).

Рисунок 2.

Цей концептуальний напрямок базується на мистецьких принципах поп-арту, проте враховує соціокультурні потреби цільової аудиторії і пропонує делегування мистецьких функцій поп-арту, щоб вийти за рамки арт-поля та перейти у поле споживачів.

У прямому перекладі поп-арт – це популярне мистецтво, яке у другій половині ХХ століття стало поворотним моментом в історії сучасного мистецтва, коли засоби масової інформації почали використовувати як інструмент творіння. Це був найбільш впливовий напрям мистецтва за все минуле століття, який приречений зберегти власну життєдіяльність, розвиток і не закінчитися у ХХІ столітті. В наш час ринок є гідом з естетики у світі

споживання людей, впливаючи на створення моди та одягу, візуальних образів товарів вжитку та середовища життя людини, а це краще привертає увагу громадськості та служить людям. На офіційному веб-сайті онлайн-портфоліо Behance серії Adobe було опубліковано статтю «Великий огляд дизайнерських трендів», де нові дизайнерські тренди включають понад 20 пунктів сучасного арт-дизайну, таких як динамічні фотографії; 3D; анімація; сміливе використання кольору; дрібні деталі. «Великий огляд дизайнерських трендів» можна безпосередньо розуміти як сучасний, яскравий та популярний, що збігається з характеристиками поп-арту (Hailong Gai et al., 2022). З одного боку – приклади етикеток та упаковок відомого американського художника з українським корінням Енді Воргола, таких як банки супів Campbell's, пляшок Coca-Cola та коробок Brillo, є гармонійною взаємодією високого мистецтва і образів споживання, що стають основою методу «запозичення» засобів виразності для українських дизайнерів. З іншого боку – революційна сила поп-арту має стати однією з інспірацій для сучасного дизайну. Тому в новому дизайні етикеток крафтових вин варто базуватись на таких ключових характеристиках поп-арту, як доступність сприйняття, візуальна зрозумілість посилу (шрифтові рішення, колористика, змістовність, формально-конструктивні підходи), невибагливість сенсів, емоційна відкритість на рівні, умовно, наївного мистецтва.

Настав час українським дизайнерам активно застосовувати системну палітру мистецтвознавчих досліджень у створенні нових форм композиційної виразності, що проявиться у дизайні етикеток крафтових вин України та залишить український зображувальний «післямак», а в результаті зробить ці вина візуально впізнаваними в Україні та у світі.

Літературні джерела

1. Цитати українською. (б. д.). *Tsyaty.* URL : <https://tsyaty.com/tags/%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE/>
2. Міфологія вина «Діоніс». (б. д.). *Winebutik.* URL : https://winebutik.com.ua/mifologiya-vina-dionis?srsid=AfmBOope-3P_R0ECCrNgSHsQIDiaYNmdyH9y5B58NM_ciJGwKvYgCydE
3. Літераті, Т., Тоїчка, О., & Алексович, В. (2024). *Винна історія Закарпаття*. Ужгород: РІК-У.
4. Нагурна, Н. А., & Куриленко, Ю. М. (2024). Дослідження ринку виноробства України, як інфраструктури для винного туризму. *Інновації та технології в сфері послуг харчування*, 3(13), 101–105. DOI : 10.32782/2708-4949.3(13).2024.15
5. Теорія поколінь від X до Z: як працювати з міленіалами, зумерами та бумерами. *Hurma.* URL : <https://hurma.work/blog/teoriya-pokolin-vid-x-do-z-i-chomu-cze-vazhливо/>
6. Pop Art Wine Labels Romeo and Juliet. (б. д.). *Space Lollipop Arts.* URL : <https://spacelollipoparts.com/portfolio/pop-art-wine-labels-romeo-and-juliet/>
7. Gai, H., Lu, Y., & Guo, Y. (2022). The evolution and development of pop art in the visual field of digital art design. *Journal of Education Humanities and Social Sciences*, 4, 121–124. DOI : 10.54097/ehss.v4i.2732